

İSMAİL FÂZIL (CEBESoy) PAŞA -ASKERÎ VE SİYASÎ MÜCADELESİ-(1856-1921)

İSMET TÜRKMEN

Prof. Dr., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
E-Mail: ismet.turkmen@gop.edu.tr
Orcid: 0000-0002-8198-5707

Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi-Received Date: 27.12.2020, Kabul Tarihi-Accepted Date: 03.01.2021

Öz

Köklü bir Osmanlı ailesine mensup olan İsmail Fâzıl Paşa, 1853 yılında Girit'in Kandiye şehrinde doğmuştur. Eğitim-öğretim hayatına İstanbul'da başlayan İsmail Fâzıl, başarılı bir öğrencilik dönemi sonrasında 1870 yılında Harbiye'ye girmiş ve buradan 1873 yılında Süvari Teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. Öğrenimi sırasında dikkatleri üzerine çeken İsmail Fâzıl Efendi, Erkân-ı Harbiye sınıfına seçilmiş olmasına rağmen bu sırada patlak veren 93 Harbi sebebiyle gönüllü olarak cephedeki yerini almıştır. Cephede bulunduğu sırada, Tuna Şark Ordusu Başkumandanı Müşir Mehmet Ali Paşa'nın yanında bulunmuş ve onun güvenini kazanmış. Kurulan bu bağ İsmail Fâzıl'a Sultan II. Abdülhamit'in yaveri olma yolunu açmıştır. 1882 ve 1884 yılları arasında yürüttüğü yaverlik görevinden affedilerek 4. Ordu (Erzincan) emrine verilmiş ve Mabeyn Müşirliği tarafından gözetiminde tutulmuştur. 1901 yılına kadar 17 yıl, 4. Ordu'nun çeşitli birliklerinde ve İran sınırında görev üstlenen İsmail Fâzıl'ın İstanbul'a gelmesine izin verilmiş, 28 Şubat 1901'den itibaren Erkân-ı Harbiye'de görev üstlenmiştir. İsmail Fâzıl Paşa'nın bu süreçte devlet bürokrasinin çok kritik noktalarında da vazifeler üstlendiğini görmekteyiz. Sırasıyla; 25 Ağustos 1908'de Harbiye Mektebi Nazırlığına, 26 Mart 1909'da Aydın'daki 14. Redif Fırkası Kumandanlığına ve Suriye Valiliği'ne, 1 Temmuz 1910'da 6. Redif Fırkası Müfettişliğine atanan Paşa, 1 Şubat 1912'de 7. Kolordu Komutanlığı gibi üst düzey bir göreve getirilmiştir. Rütbesi, 25 Ağustos 1908'de Korgeneralliğe yükseltilen Paşa, 6 Ocak 1914'te emekli olmuştur. Emekliye sevk edilmesine rağmen Paşa, ülke meselelerini yakından takip etmiş gerek savaş sırasında gerekse sonrasında yaşanan kötü gidişata kayıtsız kalmamış, gelişmeleri oğlu Ali Fuat (Cebesoy) Paşa vasıtasıyla takip etmeye çalışmıştır.

Harbiye'deki öğrencilik döneminde yetişmesinde önemli bir yere sahip olan İsmail Fâzıl Paşa, Mustafa Kemal Atatürk'ün 9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu'ya geçmesini sağlayarak Millî Mücadele'nin seyrinde önemli bir hamleyi de böylece gerçekleştirmiştir. İlerlemiş yaşına rağmen İsmail Fâzıl Paşa, Sivas Kongresi'nde İstanbul delegesi ve Misak-ı Millî yemininin edildiği Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde ise Yozgat mebusu olarak bulunmuştur. Paşa, Meclis'in İtilaf Devletleri marifetiyle kapatılmasından sonra, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yine Yozgat Mebusu olarak dâhil olmuştur.

Paşa ilerlemiş yaşına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen, 3 Mayıs 1920 tarihinde seçildiği Nafia Vekilliği görevini 25 Aralık 1920'ye kadar devam ettirebilmiştir. İsmail Fâzıl Paşa, 18 Nisan 1921'de Ankara'da vefat etmiştir.

Çalışmamızda hayat yolculuğunu, ayrıntıları ile kaleme almaya çalıştığımız İsmail Fâzıl Paşa'nın gerek askerî gerekse siyasî tecrübe birikimi, öncelikle arşiv kayıtlarından ve bizzat kendisinin kaleme aldığı eserlerinden hareketle değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Ahahtar Kelimeler: İsmail Fâzıl Paşa, Mustafa Kemal Atatürk, Ali Fuat Cebesoy, TBMM.

İSMAIL FÂZIL (CEBESoy) PASHA -HIS MILITARY AND POLITICAL STRUGGLE - (1856-1921)

ABSTRACT

İsmail Fâzıl Pasha, a member of a well-established Ottoman family, was born in Crete (Heraklion) in 1853. İsmail Fâzıl, who started his education life in Istanbul, entered the Military Academy in 1870 after a successful education period and graduated from there in 1873 with the rank of Cavalry Lieutenant. İsmail Fâzıl Efendi, who attracted attention during his education, voluntarily took his place in the front line due to the 93 War (1877-78 Ottoman-Russian War) that broke out at that time, although he was elected to the Military Academy class. While he was at the front, he was next to Müşir Mehmet Ali Pasha, the Commander of the Danube Eastern Army, and gained his trust. This relation paved the way for İsmail Fâzıl to be an aide of Abdülhamit II. After working as aide between 1882 and 1884, he was stripped of his duty and placed under the command of the 4th Army (Erzincan) and was detained by the Mabeyn Müşirliği. İsmail Fâzıl, who had served in various units of the 4th Army and on the Iranian border for 17 years until 1901, was allowed to return to Istanbul, and from February 28, 1901, he took office in the Military Academy. We see that İsmail Fâzıl Pasha also assumed duties at very critical points of the state bureaucracy during this period.

The pasha was appointed respectively as the Minister of the War College on August 25, 1908, as the 14th Reserve Infantry Division in Aydın and the Syrian Governor on March 26, 1909, as the inspector of the 6th Reserve Infantry Division on July 1, 1910, and lastly as the commander of the 7th Army Corps on February 1, 1912, as a high-level post. Pasha, whose rank was promoted to be a Lieutenant General on August 25, 1908, retired on January 6, 1914. Despite being sent to retirement, Pasha closely followed the country's affairs, did not remain indifferent to the bad course of both during and after the war, and tried to follow the developments through his son Ali Fuat (Cebesoy) Pasha.

İsmail Fâzıl Pasha, who had an important role in Atatürk's education while he was a student at the Military Academy, made an important move in the course of the National Struggle by allowing him enter Anatolia as the 9th Army Inspector. Despite his advanced age, İsmail Fâzıl Pasha was the delegate of Yozgat and deputy at the Sivas Congress and the Last Ottoman Parliament, where Misak-ı Milli (the National Pact) was sworn. Pasha, after the closure of the Parliament by the Entente Powers, had been included in the First Grand National Assembly of Turkey again as deputy of Yozgat. Despite his advanced age and chronic illnesses, Pasha was able to continue his duty of Nafia Ministry until 25 December 1920; he was elected for this post on May 3, 1920. İsmail Fâzıl Pasha died in Ankara on April 18, 1921.

We tried to write İsmail Fâzıl Pasha's life voyage in detail and we tried to evaluate his military and political experience primarily from the archive records and the works he wrote himself.

Keywords: İsmail Fâzıl Pasha, Mustafa Kemal Atatürk, Ali Fuat Cebesoy, TBMM.

Giriş

Osmanlı Devleti'nin çöküş dönemine ve modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı sürece tanıklık etmiş olan İsmail Fâzıl Paşa, köklü bir Osmanlı ailesine mensup olup 1853 yılında Girit'in Kandiyeye şehrinde doğmuştur (Cebesoy, 2000a, s.48; Çoker, 1995, s.969). Paşa, adaya ticaret maksadıyla gelmiş olan Sökeli Cebecioğulları'ndan İbrahim Ağa'nın oğlu olup, küçük yaşta babasını kaybetmiş, annesi ile 1867 yılında İstanbul'da bulunan eniştereli Demir Efendi'nin yanına geçmişlerdir (Safa, Basım Yılı Belirtilmemiş: 16). Alsas Huguenot kökenli Müşir Mehmet Ali Paşa'nın damadı olan İsmail Fâzıl Paşa, Ali Fuat Cebesoy ve Mehmet Ali Cebesoy'un babası ve Türkiye'de kanser tedavisini ilk defa başlatmış olan Dr. İsmail Fâzıl Cebesoy'un dedesidir (Cebesoy, 2000b, s.19).

Eğitim-öğretim hayatına İstanbul'da başlayan İsmail Efendi başarılı ve çalışkan bir öğrenci olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. İsmail Fâzıl, 1870 yılında Harbiye'ye girmiş; 1873'te Süvari Teğmen rütbesiyle mezun olarak Erkân-ı Harbiye sınıfına seçilmiştir. 12 Temmuz 1876 tarihinde de Erkân-ı Harbiye Mektebi'ni bitirerek Kurmay Yüzbaşı olan İsmail Fâzıl, "*Erkân-ı Harbiye Sınıfları Yüksek Riyâzîye ve Tâbiye-i Cesime Mu'allimliği*"ne tayin edilmiştir (Cebesoy, 2000a, s.48). İsmail Fâzıl Bey, 1876'da Tuna Şark Ordusu Başkumandanı olup 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Arnavutluk'ta şehit düşen Müşir Mehmet Ali Paşa'nın üçüncü kızı Zeki-ye Hanım'la evlenmiştir (Cebesoy, 2000b,s.48-49). 1880'de dünyaya gelen oğluna Mehmet Ali adını, 1882'de dünyaya gelen oğluna da Ali Fuat adını vermiştir (Cebesoy, 2000a, s.48-49; Cebesoy, 2000b, s.39).

İsmail Fâzıl Bey, Harbiye Mektebi'ndeki öğreniminin ardından 1873'te Süvari Teğmen rütbesiyle mezun olarak Erkân-ı Harbiye sınıfına ayrılmıştır. Daha sonra 1 Temmuz 1876 tarihinde Erkân-ı Harbiye Mektebi'ni bitirerek Kurmay Yüzbaşı olmuş ve öğretmen olarak Harbiye Mektebi'nde görevlendirilmiştir. 93 Harbi'nin başlamasının ardından, okuldaki görevi üstünde olarak İşkodra Fırkasına memur edilmiştir. 8 Mayıs 1878'de Doğu Rumeli'deki eşkıya faaliyetlerinin artması üzerine buradaki firkada yer almıştır. Bu süre içinde 23 Mayıs 1877'de Kolağalığa (Kıdemli Yüzbaşı) ve 1 Ekim 1877'de Binbaşılığa yükseltilmiştir. 21 Temmuz 1880 tarihinde Padişah Yaverliği görevine getirilmiş ve 3 Ağustos 1882'de Kaymakamlık payesine hak kazanmıştır. 13 Mart 1884'e değin yaverlik görevinden affedilerek 4. Ordu (Erzincan) emrine verilmiş ve MabeynMüşirliği'nden gözaltında tutularak hareketlerinin gözlenmesi istenmiştir. 1901 yılına kadar 17 yıl, 4. Ordu'nun çeşitli birliklerinde ve İran sınırındaki hizmetinin ardından İstanbul'a gelmesine izin verilmiştir. 28 Şubat 1901'den itibaren Erkân-ı Harbiye'de görev almıştır. Bu arada 7 Ağustos 1894'te Albay, 30 Mart 1901'de Tuğgeneral olmuştur. 25 Ağustos 1908'de Harbiye Mektebi Nazırlığına atanmıştır. 26 Mart 1909'da Aydın'daki 14. Redif Fırkası Ku-

mandanlığına, Suriye Valiliğine, 1 Temmuz 1910'da 6. Redif Fırkası Müfettişliğine nakledilmiştir. Paşa, 1 Şubat 1912 tarihinde 7. Ordu Kolordu Komutanı olmuştur. Aynı yıl içinde İzmir Toplu Kuvvetler Komutanlığı'na getirilmiştir (Babacan, 2005, s.36). 2 Şubat 1913'te Harbiye Nezareti Süvari Dairesi Başkanlığı'na atanmıştır. 25 Ağustos 1908'de Korgeneral olmuştur. 6 Ocak 1914'te emekli olmuştur (MSB Arşivi, Ş. Erkân, s. 276, 9.3.1936).

Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından evvel askerlik mesleğinden emekliye ayrılan İsmail Fâzıl Paşa, Osmanlı Devleti'nin savaş süresince içinde bulunduğu vaziyete tanıklık etmiştir. Emekliye ayrılmasına rağmen ülke meselelerini yakından takip etmiştir. Birinci Dünya Savaşı öncesinde emekliye ayrılmış olan İsmail Fâzıl Paşa, savaş sonrası yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmamış, gelişmeleri başta oğlu Ali Fuat Paşa vasıtasıyla takip etmeye çalışmıştır (Özçelik, 1993, s.47-55).

1. Millî Mücadele'nin Hazırlık Sürecindeki Hizmetleri

İsmail Fâzıl Paşa'nın Millî Mücadele'nin seyrine yönelik en önemli girişimi; Mustafa Kemal Paşa'nın İttihat ve Terakki yetkililerinin yanı sıra Hürriyet ve İtilafçılarla da yakınlaşmasına yönelik yakalattığı fırsat olmuştur. Bu yakınlaşmanın arkasında Mustafa Kemal Paşa'yı okul yıllarından beri tanıyan olması ve aralarında kuvvetli bir manevi bağ bulunmasının tesiri mühimdir (Cebesoy, 2000a, s.51-52). Gerek İsmail Fâzıl Paşa gerekse Ali Fuat Paşa yaptıkları görüşmede Mustafa Kemal'in İttihatçı olmadığına dair teminat verdikten sonra Mehmet Ali Bey'i ikna etmeye çalışmışlardır (Orbay, 1993, s.34-35). Saatler süren ilk görüşmede, Ali Fuat Paşa ile Mustafa Kemal Paşa vatanın geleceği hakkında değerlendirme yapmışlardır. Vatanın kurtuluşu için tek çarenin bir "*Millî mukavemet*" hareketi yaratmak olduğu hususunda görüş birliğine varmışlardır. Bu harekette ordu, milletle hareket edecekti (Zürcher, 1987, s.198). İstanbul'a gelmeden önce sahip olduğu *millî mukavemet fikrini* bir sır gibi vicdanında saklayan Mustafa Kemal Paşa, bu durumu Nutuk' ta şu şekilde ifade etmiştir: "*Ben milletin vicdanında ve istikbalinde ihtisas ettiğim büyük tekâmülü bir Millî sır gibi vicdanımda taşıyarak peyderpey, heyet-i içtimaiyemize tatbik ettirmek mecburiyetinde idim.*" (Atatürk, 1999a, s.22). Mustafa Kemal Paşa, Mütareke Dönemi'nde İstanbul'da iktidara gelmenin bütün yollarını denedikten sonra Anadolu'ya geçmek ve "*millî mukavemet*"te bulunmak gibi "*ağır ve kati*" bir kararı her köşesinden incelemiş ve "*bundan başka bir şey yapmak ihtimali olmadığına*" inanmıştır. Bizzat kendisinin de belirttiği gibi, Mustafa Kemal Paşa, Mütareke Dönemi'nde İstanbul'da bulunduğu altı aylık sürenin bir kısmını politik faaliyetlerle değerlendirirken diğer bir kısmını da Anadolu'ya geçmek ve millî mukavemetin fikri hazırlıklarını tamamlamakla meşgul olmuştur (Yalçın ve Koca, 2005, s.134).

Bu doğrultuda, Mustafa Kemal Paşa'nın yetişmesinde de ayrı bir yere sahip olan İsmail Fâzıl Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçmesini sağlayarak Millî Mücadele'nin seyrinde önemli bir hamleyi de böylece gerçekleştirmiştir. Millî Mücadele'yi Anadolu'da devam ettirmek amacıyla çareler arandığı dönemde, İsmail Fâzıl Paşa'nın şu ifadesi mücadeleye ve Mustafa Kemal Paşa'ya olan güvenini gözler önüne sermektedir: “*Mustafa Kemal Paşa beni çağırdığı anda ve emrine girmezsem namerdim.*” (Yalçın ve Koca, 2005, s.187-192). Bu dönemde, Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde yer almaktan da şeref duyacağını belirtmesi kendisinin ne kadar alçak gönüllü bir ruha sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

İsmail Fâzıl Paşa bu arada birkaç gün Ankara'da kaldıktan sonra Sivas Kongresi'nde İstanbul Murahhası (delege) olarak bulunmak üzere Sivas'a hareket etmiştir (Cebesoy, 2000b, s.125). 3. Kolordu Kurmay Başkanı tarafından 15. Kolordu Kurmay Başkanlığı'na çekilen bir telgrafta Sivas'a İsmail Fâzıl Paşa'nın 24 Ağustos 1919 tarihinde geldiği ifade edilmektedir (ATASE Tarih Belgeleri Dergisi, 2000: Belge No: 3096). Bununla birlikte, Mustafa Kemal Paşa ise, Sivas Kongresi'ne katılmak üzere, 29 Ağustos 1919 tarihinde Sivas'a ulaşmıştır (Atatürk, 1999a, s.110-112). 4 Eylül 1919 saat 14:00'de Sivas Lisesi salonunda başlayacak olan Sivas Kongresi'nde, İstanbul delegesi olmak üzere yerini almıştır. İsmail Fâzıl Paşa kongrede başta manda meselesi olmak üzere birçok konuda görüş beyan etmiştir (Cebesoy, 2000a, s.79). Kongre'nin 11 Eylül 1919 tarihinde sona ermesinin ardından, Millî Mücadele'de gerek İstanbul yönetiminin gerekse Anadolu'da tecelli eden Temsil Heyeti'nin üzerinde uzlaşma sağladıkları Misak-ı Millî hayat bulmuştur (Çavdar, 2011, s.29-30).

Mebusan Meclisi seçimleri, Mustafa Kemal Paşa'nın Sivas'tan Ankara'ya geldiği 27 Aralık 1919 tarihine kadar tamamlanmış ve Müdafaa-i Hukukçu adayların zaferiyle sonuçlanmıştır. İsmail Fâzıl Paşa da, Osmanlı Mebusan Meclisi'nin son dönemi için yapılan seçimde Yozgat Milletvekili olmuştur (Çoker C: III, 1995: 970). Seçim sonrası İstanbul'a ulaşan mebuslardan bazıları Meclis açılmadan “*memleket menfaatini muhafaza ve müdafaa için*” vatan görevinde fikir birliği tesis etmek amacıyla İsmail Fâzıl Paşa'nın da aralarında yer aldığı milletvekilleri, “*Bölük*” adı altında bir birlik oluşturmaya yönelmişlerdir. Meclis açıldıktan sonra, Mecliste “*Bölük*” adıyla bir fırkanın kurulduğu ve Yozgat Mebusu İsmail Fâzıl Paşa başkanlığında 12 kişiden oluşan bir merkez heyetinin olduğu bilinmektedir (Güneş, 1987, s.429-430). Ülkenin barışa ulaşmasından sonra Siyasî Fırka biçimine dönüşüp iç politikada önemli görevler yapacağı belirtilen *Bölük*'ün o aşamada millet tarafından kabul edilebilecek barış şartlarını hazırlamayı, iç ve dış politikaya ilişkin görüşlerini belirleyip hükümete iletmeyi, hükümetin bu görüşleri benimsemesi hâlinde ona güvenoyu vermeyi amaçladığı ifade edilmiştir. İsmail Fâzıl Paşa, millî bağımsızlığın gerçekleştirilmesi doğrultusunda alınan “*Misak-ı Milli*” kararlarının alınmasında

görev üstlenmiştir. Misak-ı Millînin Osmanlı hukuku açısından tartışmalı olan varlığını tam anlamıyla yasallaştırmakla beraber bu sayede millî devletin temellerini de atmıştır. Misak-ı Millî böylelikle, TBMM tarafından yürütülen Millî Mücadele'nin çerçevesini çizmiştir (Turan, 2003, s.628-629).

2. Ankara'ya Gelişi ve TBMM'ye Katılması

Millî Mücadele döneminde ön plana çıkmış olan İsmail Fâzıl Paşa'nın da içinde bulunduğu bu grup, Ali Fuat Paşa'nın hatıratında ifade ettiği üzere, *“Arslan Millî müfrezesinin himayesinde Adapazarı'na gelmişler, Düzce tarafının emniyette olmaması yüzünden cenuba dönerek Doğan Çay İstasyonu'na muvasalat etmişlerdi. Aynı yerde başka başka istikametlerden gelmiş olan Mebuslar arasında Nadi (Yunus Nadi) Bey de vardı. Mebus arkadaşlar, oto drezinlerle trenlerin Ankara'ya hareket ettikleri istasyona kadar getirilmiş ve buradan Ankara'ya yolcu edilmişti. O günlerde Erkan-ı Harp Miralayı İsmet (İnönü) ve Binbaşı Saffet (Arakan) Beyler”* Ankara'ya gelmişlerdi (Harp Tarihi Vesikalari Dergisi, Sayı: 23, Belge: 603).

İşgalci kuvvetlerin artan baskıları karşısında Salih Paşa Kabinesi de istifa etmek zorunda kalmış, 5 Nisan 1920'de Damat Ferit Paşa, dördüncü defa sadarete getirilmiştir (Tansel, 1991, C: 3, s. 85). Bu durum Damat Ferit Paşa'ya da Millî Mücadele'ye karşı girişeceği faaliyetler için zemin hazırlamış durumdaydı. Bu maksatla Damat Ferit Paşa, İsmail Fâzıl Paşa gibi Millî Mücadele'nin önde gelenlerinin içinde yer aldığı isim listesini de İngilizlere sunmuştur. Bu şekilde gerek Kuva-yı Milliye'ye gerekse ulusun istek ve kararlılığına karşı koymaya çalışan hükümet ve padişah, 11 Nisan'da Mebuslar Meclisi'ni dağıtmıştır (Tansel, 1991, C: 3, 80-85). Fakat İstanbul Hükümeti'nin ve padişahın tüm girişimlerine rağmen 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması engellenememiştir.

İtilaf Devletleri'nin beklentilerine dair kararların alınmadığı Meclisin millî irade dikkate alınmaksızın kapatılmasının adından, 15 Haziran 1920'de *“Kuva-yı Milliye adı altında çıkartılan fitne ve fesadın hazırlayıcısı ve teşvikçilerinden olduğu”* iddiasıyla idamına dair İstanbul I. Divan-ı Harbince gıyabında verilen hüküm padişah tarafından onanmıştır. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin feshi üzerine Ankara'ya gelerek 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışında hazır bulunan İsmail Fâzıl Paşa'nın Türk milletine sağladığı üstün hizmetleri yaşamında edindiği bilgi birikim ve tecrübeleri Millî Mücadele Dönemi'nin ilk yıllarından itibaren dikkat çekmektedir.

İstanbul'un işgali ve milletvekillerinin bazılarının tutuklanmasından sonra *“salâhiyet-i fevkalâde-yi haiz bir meclisin”* Ankara'da toplanmasını gerekli gören Mustafa Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye adına 19 Mart 1920 tarihinde ilgili makam-

lara bir emir göndererek yeniden seçim yapılmasını istemiştir (Akın, 2001, s.47). Bu kritik günlerde, Meclisin toplanmasını ve açılmasını güçleştirecek birtakım gelişmeler de yaşanmıştır. 19 Mart 1920 tarihinde gönderilen talimata karşılık kimi yerlerde duraksamalar ve engellemeler yaşanmıştır (Atatürk, 1999a, s.750). Yaşanan bu gelişmeler Mustafa Kemal Paşa'yı, Meclis'in açılması noktasında daha hızlı hareket etmeye sevk etmiştir. Yaşanan tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen, Meclis'in, 23 Nisan 1920 Cuma günü açılmasına karar verilmiştir. Meclis, 23 Nisan 1920 Cuma günü saat 13.45'te en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in başkanlığında toplanmıştır. Mecliste toplam 337 mebus bulunması gerekirken ilk toplantıya 115 mebus katılabilmektedir (Demirel, 2003, s.105-109).

2.1. İlk İcra Vekilleri Heyeti'nin Oluşturulması

24 Nisan 1920 tarihinde ikinci birleşimde komisyon, aralarında Yozgat Mebusu olarak seçilen İsmail Fâzıl Paşa'nın da yer aldığı mebusların mazbatalarını incelemiştir (TBMM Zabıt Ceridesi (TBMM ZC), Devre (D): I, C. I: 6). Bundan sonra Mustafa Kemal Paşa kürsüden, Mondros Mütarekesi'nin imzasından Meclisin açılışına kadar gelişen olaylara değinen uzun bir konuşma yapmıştır. Mustafa Kemal Paşa, ayrıca bu konuşması esnasında yürütmenin hangi esaslara dayandırılması gerektiği konusuna da değinmiştir. Millî Mücadele Dönemi'nde uygulanacak hükümet biçimini büyük ölçüde belirleyecek olan bu konuşmasında, *Meclis yetkilerinin sadece sınırlı bir yasama yetkisi altına alınamayacağına ve Meclis'in üzerinde herhangi bir kuvvetin de mevcut olamayacağına* işaret etmiştir (TBMM ZC, D.I, C.I: 32). Aynı günün beşinci oturumuna gelindiğinde ise, Meclis Başkanlığı seçimi yapılmıştır. Bu oturumda Mustafa Kemal Paşa, 120 oydan 110 oy alarak Meclis Başkanlığına, İsmail Fâzıl Paşa 44 oyla ikinci başkan vekilliğine seçilmişlerdir (TBMM ZC, D.I, C.I: 42). Bu esnada Ankara'daki siyasî oluşumun esaslarının belirlenmesinde mebuslar arasında görüş ayrılıkları yaşanmıştır. Bursa Mebusu Muhittin Baha Bey, "*Bizim hükümetimiz Osmanlı Hükümeti'dir. Bir hükümet teşkil ediyor değiliz.*" demek suretiyle bu oluşumun geçici olacağı kanaatini aktarmıştır. Bu kanaate sahip olan Kırşehir Mebusu Müfit Efendi de "*hükümet istihlas edinceye kadar muvakkat bir idare*" kurulmasını önermiştir (Akın, 2001, s.199-200). Erzurum Mebusu Celalettin Arif Bey'in teklifi ile Meclis işlerini düzenlemek ve etkinliğini sağlamak üzere 15 kişiden oluşan "*Muvakkat İcra Heyeti*" seçilerek hükümet gibi çalışmaya başlayacaktır. Meclis içinde bazı mebuslar ise esasında, "*amacın bir hükümet kurmak olmadığını, halifesi esir edilen bir hükümetin gasbedilmiş hukukunu geri almak için Ankara'da toplandığını*" belirtmek suretiyle maksadı aşan siyasî girişimler içinde bulunulmaması gereğine işaret etmişlerdir (TBMM ZC, D. I, C.I: 55).

İsmail Fâzıl Paşa, Geçici İcra Heyeti seçimlerinden önce söz alarak, bu göreve kimlerin tayin olacağını bilmediklerini ve divan-ı riyasetin kendilerine bu kimsele-

ri göstermesini ve onların içerisinde seçimlerin yapılmasını ve tayin edilmelerini teklif etmiştir. Fakat teklif, Celalettin Arif Bey tarafından sakıncalı bulunarak “*âzâ-yı muhteremenin ara-yu umumiyesiyle intihâb*” olunmasına işaret etmiştir.

Sonuç itibarıyla ilk Meclisin toplanmasının ve idareye meclis üyelerince el konulmasının ardından yeni yönetimin, en önemli girişimi İcra Encümeni ve Layiha Encümeni şeklinde iki heyet seçmesi olmuştur. İsmail Fâzıl Paşa, Şevket ve Hulusi Efendilerin, oyların tasnif görevini aldığı yürütme işlerini geçici olarak üstlenecek olan encümen seçiminden hemen sonuç alınmamıştır (TBMM ZC, D. I, C.I: 58-59). Seçim sırasında ilk oylamaya 107 kişi katılmıştır. Seçilme yeterliliğinin 54 kabul edildiği bu turda Celalettin Arif Bey 71, Cami Bey (Baykut) 66, Bekir Sami Bey (Kunduh) 58, İsmet Bey (İnönü) 42, Hakkı Behiç (Bayiç) 33, Dr. Adnan (Adivar) 27, Şeyh Servet Efendi 26, Ferit Bey 24, Hamdullah Suphi (Tanrıöver) 23 oy almıştır. 103 kişinin katıldığı ikinci turda oyların 58’ini alan Fevzi Paşa çizgiyi geçerken üçüncü turda göreceli çoğunluk esasına göre yapıldığından Hamdullah Suphi, Şeyh Servet, Ferit Bey ve Dr. Adnan Adivar son turda seçilebilmişlerdir (TBMM ZC, D. I, C.I: 59-61). Ayrıca Meclis Genel Kurul Kararı ile Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi İsmet Bey ve TBMM Reisi olması sıfatı ile Mustafa Kemal Paşa’dan oluşan, 8 kişilik geçici bir hükümet kurulmuştur. Muvakkat İcra Encümeni adı ile kurulan bu heyet TBMM’nin ilk yürütme organı ve ilk hükümetidir. Bu durumdan da anlaşılacağı üzere, Meclis yürütme yetkisini ilk günden eline alarak, Millî Mücadele’yi ve millî egemenliği birlikte gerçekleştirmiştir.

2.2. İcra Vekilleri Heyeti’ne Seçilmesi ve Faaliyetleri

TBMM’nin 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanmasının ardından yeni Türk devletinin temelleri atılmıştır. Meclis, 24 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’yı meclis başkanı seçerek, yasama ve yürütme yetkisini de üzerinde toplamıştır. Mustafa Kemal Paşa aynı zamanda; Meclis Başkanı, Hükümet ve Devlet Başkanı’dır. Meclis tarafından 25 Nisan 1920 tarihinde “*İcra Kuvveti Kurulmasına Dair 5 Numaralı Kararı*” alınmıştır (Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 1998, s.5). Alınan bu Meclis kararıyla, Fevzi Paşa ile Celalettin Arif, Cami, Bekir Sami, Hamdullah Suphi Beylerden oluşan İcra Encümeni kurulmuş ve TBMM Başkanı’nın, bu geçici kabinenin de tabii başkanı olduğu belirtilmiştir (Velidedeoğlu, 1990, s.30). Bu karar çerçevesinde; 25 Nisan 1920 ile 3 Mayıs 1920 tarihleri arasında görev yapmak üzere; bir “Muvakkat İcra Encümeni” seçilmiştir. Bu esnada, 25 Nisan 1920’de kurulan Layiha Encümeni, hemen çalışmalarına başlamış ve bir haftalık (25 Nisan-1 Mayıs) çalışma sonucunda, beş madde hâlinde hazırladığı “*İcra Vekillerinin Seçimine Dair Kanun Tasarısı*”nı Meclis’e sunmuştur. Meclis Genel Kurulu’nda iki gün süren görüşmeler sonucunda, 2 Mayıs 1920’de hükümet içerisinde yer alacak vekillerin ne şekilde seçileceğini belirleyen

“*İcra Vekilleri Suret-i İntihabına Dair Kanun*” dört madde hâlinde kabul edilmiştir (TBMM ZC, D. I, C.I: 185).

3 Numaralı Kanun’da, İcra Vekilleri Heyeti’nin Reisi’ne dair bir hüküm bulunmadığı için, Meclis Başkanı’nın bu heyete başkanlık etmesi tabii görülürken, kanun gereğince vekiller Meclis tarafından mebuslar arasından seçilecek, vekiller arasında çıkacak anlaşmazlıklar da Meclis tarafından çözülecekti. Anlaşılacağı üzere, yasama organının başı aynı zamanda yürütme organının da başı olarak belirlenmiştir. 3 Mayıs’ta Meclis’in ikinci oturumunda oyların tasnifinin ardından, üçüncü oturumda seçim sonuçlanmıştır. Her vekil için ayrı ayrı olmak üzere salt çoğunlukla yapılan seçimde İsmail Fâzıl Paşa, Nafia Vekilliği görevine 137 oydan 79’unu alarak getirilmiştir. (TBMM ZC, D. I, C.I: 196-198). Ayrıca seçimlerde Heyeti Temsiliye adayları başarılı olmuşlardır. TBMM’nin ilk hükümetinde ilerlemiş yaşına rağmen İsmail Fâzıl Paşa da siyasi yaşamında bir dönüm noktasına ulaşmıştır. Böylece, Meclis reisi sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında kurulan Meclis Hükümeti’nde, İsmail Fâzıl Paşa ilk Nafia Vekili olarak görev almıştır. Seçimlerin hemen ardından İcra Vekilleri Heyeti çalışmalarına başlamıştır. Yapılan bir dizi toplantının ardından bir program hazırlanmış ve bu program 9 Mayıs’ta ilk oturumda Maarif Vekili Rıza Nur Bey tarafından okunmuştur (TBMM ZC, D. I, C.I: 241-242). İcra Vekillerinin bu programı, mebuslar tarafından beğenilmekle birlikte oldukça kısa bulunmuştur. Mecliste cereyan eden görüşmelerin ardından program kabul edilmiştir.

Kabul edilen bu programda nafia işleri özetle şu şekilde ifade edilmiştir:

“Ülkenin iktisat bakımından çok gerekli olup da şimdiye kadar yapımına başlanmamış olan ana ulaşım yollarının, bilinen bunalım yüzünden, bu yıl yapımının sürdürülememesi zorunluluğu vardır. Ancak mevcut olan yollarda halkımızın işlemesine engel olan harap yol parçaları ile köprülerin onarımı ve bu yollarda yapımı bitmemiş olan önemli bölümlerin yapımının bitirilmesine başlanacağı gibi Ankara-Sivas demiryolunun yapımı Yahşi Han durağına kadar tamamlanıp işletilmesiyle ilgili önlemler alınmıştır.” (Velidedeoğlu, 1990, s.34).

Mustafa Kemal Paşa İcra Vekilleri Heyeti’nin bu kısa süre içinde teşkilini; *“Meclis’in tarih-i küşadı olan 23 Nisan’dan beri bir hafta kadar zaman geçmiş bulunuyor. Bu müddet zarfında, bittabi memleket ve millet işleri ve bilhassa menfi cereyan ve faaliyete karşı tedbir almak hususu bir gün bile tevakkuf edemezdi ve etmemiştir.”* şeklinde ifade etmiştir (Atatürk, 1999b, s.590). Bu hassasiyet kendisini en açık şekilde Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nda ve İstiklal Mahkemeleri’nin teşkilinde de göstermişti. Bu hususta, Mustafa Kemal Paşa’nın da ifade ettiği üzere; *“Meclis 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanununu ve müteakip aylarda İstiklâl Mahke-*

mesi Kanunlarını da vazetmekte inkulâbın icabat-ı tabiyesine tevessül eylemiş” diğ er bir ifade ile Millî Mücadele’nin amacına ulaşabilmesi için koşulların gereklerini yerine getirmiş oluyordu (Atatürk, 1999b, s.592). Buna karşın İstanbul yönetimi mevcut kanun maddelerini Millî Mücadele yanlılarının aleyhinde kullanmaktaydı. İsmail Fâzıl Paşa bu duruma ilişkin çekincesini Meclis’te şu şekilde ifade etmiştir: *“Kanun-u cezanın tatbik edilmek istenilen şu maddesi pek açık söyleyeceğim, bunu bizim hakkımızda tatbik ettiler, hatta Ali Fuat Paşa hakkında da tatbik ettiler. Bu iltibastan nasıl çıkacağız?”* (TBMM ZC, D. I, C.I: 79-80). Bu çekincenin giderilmesi amacıyla İsmail Fâzıl Paşa’nın da içlerinde yer aldığı milletvekilleri TBMM’ye şu teklifi sunmuştur:

“Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Alisi’ne

İstanbul’un ve Halifenin esareti dolayısıyla toplanan Meclis-i Ali ileride müşkül bir vaziyette kalmamak için ecnebi tesiri altında bulunan İstanbul’daki Hükümetin ittihaz ettiği ve edeceği her türlü taahhüdât ve mukarreratın kabul edilmeyeceğine dair bir madde-i kanuniye yapılmasını ve bunun bütün cihana müstacelen ilanını teklif ederiz.”
(TBMM ZC, D. I, C.I: 2)

Millî savunmaya ve Millî güvenliğe karşı en ağır fiillerden birini teşkil eden vatana ihanet, bireyin vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu devlete karşı sadakat borcuna aykırı hareket etmesini ifade etmektedir. Meclis bu konuda çok hızlı bir tutum sergilemiş ve vatana ihanet suçlarını yeniden tanımlama gereği duymuştur. Çıkarılan bu kanunlar ile TBMM otoritesine karşı isyan hâlinde bulunanların cezalandırılması amaçlanmıştır. Yapılan bu kanun düzenlemelerinin her şeyden evvel Ankara rejiminin otoritesini kabul ettirme çabasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir.

2.2.1. Demiryolları İdaresi’ni Millîleştirme Faaliyetleri

Birinci Dünya Savaşı sırasında demiryollarındaki gayrimüslimlerin aleyhteki faaliyetleri İsmail Fâzıl Paşa’nın Nafia Vekâleti görevi esnasında en üst seviyeye çıkmıştır. Savaşın sonunda Osmanlı Devleti’nin mağlup olması ile imzalanan Mondros Mütarekesi, Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdirmiştir. Mütareke, Osmanlı devlet idaresine siyasi, askerî ve ekonomik anlamda sınırlandırmalar getirerek, devletin egemenlik haklarını kısıtlamıştır. Özellikle Mütarekenin 10. ve 12. maddeleri, hükümet yazışmaları dışındaki telgraf telsiz haberleşmesinin denetlenmesini ve Toros Tünelleri’nin İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesini öngörmekteydi. Buna göre hükümet yazışmaları dışında telgraf ve telsiz haberleşmesinin denetlenmesinin İtilaf Devletleri denetimine bırakılmış olması resmî makamların ülke içinde meydana gelen olumsuzluklarla ilgili çabuk ve doğru haber alabilmelerinin ve verebilecekleri

muhtemel talimatları gönderebilmelerinin önünde önemli bir güçlük meydana getirmiştir (Bıyıklıoğlu vd, 1962, s.44-46). Nitekim Mondros Mütarekesi'nin hemen ardından özellikle Çukurova bölgesinde yaşanan gelişmeler ve bölgedeki komutanların mesajlarının Ermeni telgraf memurlarınca engellenmesi bunun en büyük göstergesidir (Keleşyılmaz, 2003, s.114-115).

Bu sayede İtilaf Devletleri yurdun farklı bölgelerinde gerçekleşmesi muhtemel direnç hareketlerini ve kıpırdanmaları engelleyerek Türk Milleti'nin işgallere karşı tepki göstermesine engel olamaya çalışmışlardır. Böylelikle mütareke sonrasında meydana gelen yabancı işgal müdahaleleri, Ermeniler ve Rumlar gibi zümrelerin olumsuz faaliyetleri Türk Milleti'nin ileride yaşayabileceği kötü günlerin habercisi niteliğindedir. Bu doğrultuda devletin savaş esnasında yaşadığı önemli sorunlardan biri de dil bilen ve aynı zamanda güvenebilir elemanın yokluğudur. Bu eksiklikten ötürü stratejik faaliyetlerde sansür ve istihbarat işlerinde büyük sıkıntılar yaşanmıştır (Keleşyılmaz, 2000, s.143). Bu durum Millî Mücadele sırasında var olan kısıtlı imkânlarla, milletimize bağımsızlığını kazandıracak kadronun işini daha da zorlaştırmıştır. Millî Mücadele'nin başlangıcından itibaren aktif rol oynayan İsmail Fâzıl Paşa'nın I. TBMM'de Nafia Vekilliği sırasında da Millî Mücadele öncesinde yaşanan gelişmelere benzer nitelikte olaylar meydana gelmiştir. Bu dönemde karşılaşılan önemli problemlerden birisi de gayrimüslimlerin özellikle Rum telgraf memurlarının Millî Mücadele aleyhine girişimleridir. İsmail Fâzıl Paşa bu durumu Meclis'e sunduğu bir takririnde şu şekilde ifade etmiştir:

“Demiryollarının hüsn-ü idaresi memleketin her türlü menafine muvafık olduğu hâlde bunun aksi takdirinde mazarratlar tahaddüs ettikçe malumdur. Müdürlerim Behiç Bey'in şimdiye kadar şimendiferlerin gerek emr-i idaresinde reviyet ve iktidarı ve istikameti mücerreb ve musaddak olduğu hâlde her nasılsa Hıristiyan ve Yunan tebaasından olan memurların bi-hasbi'z-zarure şimdiye kadar istihdamlarında zaruret var ise de Müslüman unsurların bu fertten yani Hıristiyanlardan gördükleri birçok zarar ve felaketten dolayı asabiyetleri gün be gün tezayüt ederek bunları istihdamlarını bir ikzar-ı mebni olduğu iddiasını rivayet etmektedirler.” (Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (TİTE) Arşivi, Kutu (K).176, Belge (B).8, Tarih (T).11.12.1336).

Yaşanan bu olumsuzlukları önlemek amacıyla İsmail Fâzıl Paşa, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine gönderdiği yazısında demiryollarında gayrimüslimlerin yerine Müslümanların görevlendirilmesi ve haberleşme dilinin Fransızcadan Türkçeye çevrilmesinin daha uygun olacağını belirtmiştir (TİTE Arşivi, K.177, B.14, T. 05.09.1336). İsmail Fâzıl Paşa, demiryollarında görevli Hıristiyan ve özellikle de Yunanlı memurların görevlerine devam ettirilmesinin Müslümanlar nezdinde yarat-

tığı olumsuz havaya önemle temas etmiştir. Ermeni ve Rum unsurların yerlerine Müslüman görevlilerin istihdamı konusunu da hazırladığı raporda özetle şu şekilde ifade etmiştir:

1. *Demir yollarının hüsn-ü idaresi memleketin her türlü menafîine muvafık olduğu hâlde bunun aksi takdirinde zeki mazarratlartahaddüs ettiği malumdur. Müdürlerim Behiç Bey'in şimdiye kadar şimendiferin gerek emr-i idaresinde reviyet ve iktidarı ve istikameti mücerreb ve musaddak olduğu hâlde her nasılsa Hıristiyan ve Yunan tebaasından olan memurların bihasbi'z-zarure şimdiye kadar istihdamlarında zaruret var ise de Müslüman unsurların bu fertten yani Hıristiyanlardan gördükleri birçok zarar ve felaketlerden dolayı asabiyetleri gün begün tezayüt ederek bunların istihdamlarını bir ikzar-ı mebni olduğu iddiasını rivayet etmektedirler.*
2. *Bu rivayat ve şayiata her tarafta ol derece taammum ve tevessu' etmiştir ki bunun aksini ispat ile ikna etmek imkân haricine çıkmıştır.*
3. *Bu şayialardan mütevellid olan mazarrat bi'n-netice Behiç Bey efendinin şahsında terekkuz ediyor. Peyder pey ve ahir emir muma ileyhe gönderilen pek şedit bir şahsa kasıt hasmiyanlar bu babda delail-i katiye teşkil ettiler.*
4. *Şimendiferlerin hüsn-ü idaresi Behiç Beyin müdüriyet-i umumiyyede bekası memuriyetiyle amil olduğuna vekâletçe kanaat-i kamile hâsıl olduğundan hem kendi şahsını vikaye etmek ve hem de bu rivayat ve şayiata bir nihayet vermek ve cevab-ı kati tahtında görülmüş olduğundan şimdiki hâlde Yunan tebaasından ve belli başlı göze batan [Heralakus]u ma aile hudud-u hariciyyeye yahut başka uzak mahallerini olur onun behemahalitebeıyyeydi. Ve [Marmurazıl ve Esiliki Mesarati Diyolu] ma aile [MarmurazılDardler Sofi] [Telgrafçı Aleksandır Fayuti] ve daha bunlar gibi göze batanların Yunanların tehdidaşaiyat ve muhacematı bir dereceye kadar tehvin ve tahfif etmek üzere behemahalibadları.*
5. *Balada zikredilenlerden maada tebeıyyeleriyle ahval-ı nafirhayriyeyi izale edecek olanların dahi ibadı hassaten olunur.*
6. *Dirci ve Ankara'dan Cemal, ba-Safıciyo gibi vazaiif-i adiyedemüstahtem Hıristiyan yerlerine hemen Müslümanlardan tedarik ve tayiniyle onların ve emin ellerine yine verilmesi*
7. *Bu icraatın hemen mevki-i tatbike konulması şimendiferlerin maatip ve merkatını bir takım muhali ve şedit cereyanlarıyla*

atalaete mahkum kılmak noktasından ala Salame Bey elzem görüldüğünden sabiku'l-beyan eşhasu hakkında görülen muamelenin hemen icrasını mumaileyh Behiç Beyin reviiyyet ve maslahat-i vataniye viranesinden bikelam..”(TİTE Arşivi, K. 176, B. 8, T. 11.12.1336).

Nafia Vekili İsmail Fâzıl Paşa'nın yukarıda bahsettiğimiz önlemleri almasında etkili olan gelişme, Konya Valisi Haydar Bey'in Anadolu Demiryolları Müdürü Behiç Bey'e gönderdiği yazısında da doğrulanmaktadır (TBMM ZC, D.I, C. III: 349). Bu yazıda demiryolları telgraf memurlarının bütün harekâtı, içerideki Rum ve Ermenilere aktardıkları çok açık bir şekilde bir kez daha vurgulanmıştır (TİTE Arşivi, K. 177, B. 6, T. 01.09.1336). Aleyhteki bu faaliyetlere karşı alınan önlemlerin ne derece önemli olduğunu da İsmail Fâzıl Paşa, TBMM'ye verdiği taktirde şu şekilde ortaya koymuştur: “Şahs-ı muhıkları himayeye ruh-u memleketin ve saltanatın olan şimendiferlerin selamet-i hareketi himaye maksadıyla talimatla tevcih eylediğim icraat biraz mü'ziç olsa dahi min kabul-i emirin rüyet-u iktidarlardan ve vataniyyeden beylerden beklerim.” (TİTE Arşivi, K. 176, B. 8, T.11.12.1336). Felaket senelerinin yaşandığı ve uçurumun kenarına geldiği dönemde yeni devletin kurucuları, dışarıda emperyalist güçlere karşı mücadele verirken içeride de bu güçlerin kısıktığı azınlıklara karşı mücadele vermek zorunda kalmışlardır.

İlgili verilerden de anlaşıldığı üzere, mücadelenin ilk dönemlerinden itibaren ülke geleceği açısından hayati önem taşıyan demiryollarına gereken önem verilmeye çalışılmakla birlikte alınan önlemlerin başında gelen demiryolları idaresini millileştirme hareketi millî güvenlik açısından da olağanüstü önem taşımıştır (TİTE Arşivi, K. 179, B. 18, T.03.02.1337). İsmail Fâzıl Paşa'nın başlatmış olduğu bu mücadele ışığında kendisinden sonra görevi devralan devlet görevlileri ülkenin yapılanmasında öncelikle demir ve kara yollarının inşası için gerekli çalışmaları yapmış, demiryollarının yabancı şirketlerden alınıp millileştirilmesi için büyük gayretler göstermiştir (Ergin, 1977, s.29-30).

2.2.2. Diğer Faaliyetleri

İsmail Fâzıl Paşa'nın Nafia Vekilliği görevi esnasında önemli olarak gördüğümüz problemlerden birisi de demiryolu taşımacılığı için gerekli olan kömür meselesidir. Bu duruma ilişkin ilk örnek; Meclis Başkanlığı'na Niğde Mebusu Vehbi Bey ve arkadaşlarının sundukları, 13 Mayıs 1920 tarihli, demir yolları idaresinde kömürün mevcut olup olmadığına dair taktiridir (TBMM ZC, D.I, C.I: 285-286). Söz konusu taktire İsmail Fâzıl Paşa, 25 Mayıs 1920'de verdiği cevapta; Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya ve Ulukışla hattının İngiliz kuvvetleri tarafından

kullanılamaz hâle getirildiğine işaret etmiştir. Daha sonra bu hattın 20. Kolordu Kumanda Heyeti ve Sivas-Ankara Şimendiferi İşletme Müdürü Vasfi Bey'den oluşan heyet tarafından işletmeye açık bir hâle getirildiğini ifade ederek buna karşılık elde bulunan mevcut kömürün en iyi ihtimalle 1920 yılı Aralık ayına kadar yeterli olduğunu belirtmiştir (TBMM ZC, D.I, C.II: 4-5). Bu hususta gerekli önlemlerin alındığını ve ilerleyen dönemde de tren hattının faal hâle getirilmek istendiğini ifade etmiştir. Esasında gerekli önlemlerin bu dönemde alınmasını güçleştiren sorunların başında, İtilaf kuvvetlerinin işgallerini, özellikle hammadde bölgeleri ve bu bölgelere giden yollar üzerinde yoğunlaştırmış olmaları gelmektedir (TBMM ZC, D.I, C.II: 5). Milli Mücadele'nin ilk yıllarında ise durumun kontrol altına alınması hususunda güçlük çekilmiştir. İsmail Fâzıl Paşa, 20 Aralık 1920 tarihinde Hamdi Namık Bey'in "*şimendiferlerin istihlak ettiği adımlar hakkındaki*" sualine karşılık, Meclis kürsüsünden Nafia Vekâleti'nin demiryollarında kömür kullanmak için kömür madenleri işletmek üzere bütçesinde yeterli parası olmadığına dikkat çekmiştir. Bu problemin aşılabilmesi için, Müdafaa-i Millîye'nin yeteri kadar amele taburları teşkil ederek bu taburların Uşak, Afyon Karahisar ve Kütahya civarında olan kömür madenlerini çıkarmaları üzerinde durmuştur (TBMM ZC, D. I, C.VI, s.443).

Bu açıklamaya ek olarak Müdafaa-i Millîye Vekili Fevzi Paşa'nın açıklaması; Oturak, Kütahya, Bozüyük'teki linyit yataklarının cepheye yakın olmalarından dolayı, özellikle son dönemde meydana gelen askerî hareketlerin bu bölgeden istifade edilmesini zorlaştırdığı yönündedir. Ayrıca bu doğrultuda Karaman'daki maden kaynaklarından istifade edileceğini ve gerekli çalışmaların da yapıldığı yönünde Fevzi Paşa tarafından Meclis'e açıklama yapılmıştır (TBMM ZC, D.I, C.VI: 444). Bu konuda mebusların yaptıkları açıklamada dikkati çeken diğer bir husus, ülkedeki şartların son derece zor olmasına rağmen ağaçların kesilmesine ve ormanların bu yolda tahrip edilmesine karşılık ormanlara karşı duyulan hassasiyettir (TBMM ZC, D.I, C.VI: 190-192). Bu durum tüm olumsuz şartlar altında dahi Türk insanının memleketine beslediği sevginin en açık ispatıdır.

İsmail Fâzıl Paşa'nın Nafia Vekilliği döneminde 21 Ağustos 1920 tarihine gelindiğinde, Meclis gündemini işgal eden diğer bir konu da Anadolu hattı memurlarının maaşlarının verilmesi hususu olmuştur. Sunulan kanun maddesine göre; "*Hükümet tarafından vaziyet edilmiş olan Anadolu şimendiferi memurun maşatına mahsuben Hazine-i Maliye'den 16 bin liranın sarfına Maliye Vekâleti mezundur.*" (TBMM ZC, D.I, C.III: 349). Kanunun okunmasının ardından söz alan İsmail Fâzıl Paşa, işgalci güçlerin demiryolları üzerindeki tahribatlarına işaret ederek, işgaller sırasında Fransızların ve İngilizlerin Eskişehir'de yetmiş bin liraya ve en kıymetli demiryolu malzemelerine el koyduklarına değinmiştir (TBMM ZC, D.I, C.III: 349-367). Türk Milleti'nin demiryollarının İstanbul hükümetlerince bu şekilde sahipsiz bırakılması, ülke müdafaası vermekte olan TBMM'nin ve dolayısıyla Nafia Vekilliğinin işini

zorlaştırmıştır. İsmail Fâzıl Paşanın Meclis kürsüsünden mebuslarına; “*Zira ne para mevcut, ne de amele...*” şeklinde seslenmesi Millî Mücadele’nin hangi şartlarda cereyan ettiğini gözler önüne serilmesi açısından önem arz eder (TİTE Arşivi, K.177, B.27, T.14.7.1336). Dönemin şartlarını tüm açıklığı ile ortaya koyan bu ifade de işgalci güçlerin şartları Türk milleti aleyhine ne denli zorlaştırdığını göstermektedir. Bu bağlamda, 22 Ağustos 1920 tarihinde, Bağdat Demiryolu Hattı’nın maaş ve masrafları için 96 bin lira harcama yapılmasına ilişkin Nafia ve Maliye Vekâletleri ve encümenlerin kararname gündeme alınmıştır (TBMM ZC, D.I, C.III: 349). Bu hususta söz alan İsmail Fâzıl Paşa, bu istenilen paranın hangi noktalarda kullanılacağına ilişkin sualleri ve tenkitleri dinlemeye hazır olduğunu ifade etmiştir. Ardından Celalettin Arif Bey’in yazılı ve Ali Şükrü Bey’in sözlü suallerine cevap vermiştir (TBMM ZC, D.I, C.III: 370). Müzakerelerin içeriğini daha çok demiryolu hattında görevli gayrimüslimler ve burada görevli bulunan kimselerin aldıkları maaşlar teşkil etmektedir.

Görüşmelerde Besim Atalay’ın dikkat çektiği konu, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde uzun yıkıcı savaşlar neticesinde ortaya çıkan ekonomik buhranın, toplumun temel değerlerinde yarattığı tesirdir. Bu dönemde ahlaki yozlaşmanın bir diğer göstergesi ise bulaşıcı bir hastalık gibi devletin tüm kademelerine ve topluma sirayet eden rüşvetin artmasıdır. Besim Atalay bu durumu Meclis’te şu şekilde ifade etmiştir: “*Seferberliğin son ikinci senesinde bir kelime doğdu. Bilir misiniz: Anafor. Bu kelime şüphesiz şimendifer idarelerinden doğdu ve pek iyi biliyorum. İzmir’le Karahisar arasında işleyen şimendifer idare memurları, gardöfrenleri, hulâsa hepsi. Hepsi bu kelimeyi pek iyi biliyorlardı. Kelime mantar gibi büyüdü. Yağlı leke gibi sirayet etti. Memleket de baştan ayağa kadar anaforcu oldu. Anafor adeta meşru bir şekil aldı.*” (TBMM ZC, D.I, C.III: 371)

İsmail Fâzıl Paşa bu ifadelerle karşılık, kendilerinin görevi çok kısa süre önce aldıklarını söyleyerek yolsuzluk iddiaları hakkında bir şikâyetin olmadığına ilişkin Meclise teminat vermiştir. Bu konu hakkındaki hassasiyetini ise şu şekilde ifade etmiştir: “*Eğer şu bir buçuk ay zarfında anafor meselesi deveran ediyor ve bana da haber verildiği hâlde aldırمامışsam ve hakkından gelememişsem, bu kürsiye bir daha çıkmam...*” (TBMM ZC, D.I, C.III: 371). İsmail Fâzıl Paşa, milletimizin en kritik dönemlerinde karşı karşıya kaldıkları bu probleme karşı son derece sert bir tavır koymuştur. İçeride bir yandan ayaklanmalarla mücadele eden Meclis, diğeryandan otorite boşluğunun yaratmış olduğu rüşvetle de mücadele etmek zorunda kalmıştır.

23 Ağustos 1920 tarihinde gündeme alınan bir diğer mesele ise, Anadolu Şimendifer İdaresi’nin maaş ve masraflarını teşkil eden 145 liranın 1920 senesi bütçesinde masrafları içerisine alınmasıdır. İsmail Fâzıl Paşa, Anadolu şimendiferinin

önemine; “*Bu şimendiferlerin tahrikini ve bunların seyr-ü hareketinin intizarını temin etmek bize farzı ayndır. Zira müdafaa-ı memleket nokta-ı nazarından pek ehemmiyetli bir meseledir.*” ifadesiyle değinerek, Meclisin Bağdat demiryolları hususundaki hassasiyetini buraya da göstermesini istemiştir (TBMM ZC, D.I, C.III: 399). Ayrıca İsmail Fâzıl Paşa; “*Şimendiferin, yalnız sevkıyat-ı askeriye ile meşgul*” olduğunu belirterek bu hususun önemini ortaya koymaya çalışmıştır (TBMM ZC, D.I, C.III: 370). Paşa’nın ısrarlı takibi neticesinde, “*Anadolu Demiryolu işletme dairesinin maâşat ve masarifatı için talep edilen yüz kırk beş bin liranın sarfına mezuniyet itası hakkında*” TBMM’ye sunulan takririn ilgili maddelerinin oylaması ile kabul edilmiştir (TBMM ZC, D.I, C.III: 400).

Meclis gündemine alınan diğer bir mesele ise, 6 Kasım 1920 tarihinde, Siirt Mebusu Mustafa Sabri Efendi’nin Garzan Köprüsü’nün tamiri hakkındaki kanun teklifidir. Bu teklife Nafia Vekâleti’nden verilen yazılı cevapta gerek maddi imkânların yetersizliğinden gerekse “*memurin-i fenniye*” olmamasından dolayı köprünün inşasına mevsim şartları da dikkate alınarak başlanamadığı, fakat çalışmalara ertesi yıl başlanacağına ilişkin Nafia Vekili namına müsteşarı tarafından hazırlanan cevap yazısı, 2 Kasım 1920 tarihinde Meclis’e verilmiştir. Meclis’te bu konu üzerine yapılan görüşmeler esnasında milletvekillerinin ifadeleri, dönemin şartlarında yaşanan sıkıntıları gözler önüne sermektedir. Söz alan Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Bey’in; “*Hakikaten şimdiye kadar oralara birçok valiler gitmiş, birçok kumandanlar oradan geçmiş, birçok harekât-ı askeriye yapılmıştır. Maateessüf Basur ve Garzan köprüleri yapılmamıştır.*” ifadelerine ek olarak; Siirt Mebusu Mustafa Sabri Efendi; “*Orada binlerce hayvan telef oluyor, koyunlar, merkepler, insanlar telef oluyor. Seksen vali gelmiş, geçmiş o köprüyü yaptıramamışlar. Diyoruz ki orada hâkimiyetimiz var. Hâkimiyetimizi ne ile ispat edeceğiz.*” demiştir (TBMM ZC, D.I, C.V: 272). Mebusların temas ettiği üzere mevcut dönem şartları içinde ülke bayındırlık sahasında geri kalmakla birlikte, bu bunalımlı dönem içinde istiklâl mücadelesi vermekte olan TBMM gerek askerî gerekse ekonomik yatırımlar açısından zor duruma düşmüştür.

2.2.3. Nafia Vekâletinden Düşürülmesi

İsmail Fâzıl Paşa Aralık 1920 tarihinin başlarından itibaren Meclis’te özellikle demiryolları idaresi ve trenler için gerekli olan araç ve gereçlerin temini noktasında muhalif grupla karşı karşıya kalmıştır (TBMM GCZ, C. I: 272). Bursa Mebusu Emin Bey’in 4 Aralık 1920 tarihinde, demiryollarının tamirâtı ve işletilmesi hususundaki sual takriri ile ciddi tartışmalar yaşanmıştır. Takririn okunmasının ardından söz alan Karesi Mebusu Hasan Basri; “*Meydanda Nafia Vekâleti de yok, dâhiliye de yok. Takrirleri gönderecek vekalet yok ki!...*” ifadeleriyle eleştirisini yöneltmiştir (TBMM

ZC, D.I C.VI: 189).İsmail Fâzıl Paşa, takrire ilişkin, 7 Aralık 1920 tarihinde trenlerin yedek parçaları hususunda lazım olan çalışmaları, bu tarihten iki veya üç ay önce başlattığını belirtmiş, bu hususta İtalya'ya bir heyetin gönderilmek istendiğini fakat bu tarihte maddi olanaksızlıklardan dolayı bunu gerçekleştiremediklerini de ifade etmiştir. Buna karşılık elde hazır bulunan sadece ahşap malzemelerden yararlanılmadığına değinmiştir. Ülkenin farklı bölgelerindeki demiryolu hatlarından ve de-kovil raylarından yararlanılmadığını ifadelerine eklemiştir(TBMM ZC, D.I, C.VI: 255-256).İsmail Fâzıl Paşa'nın ardından söz alan Bursa Mebusu Operatör Emin Bey, daha önce Nafia Encümeni'nde görev aldığı dönemde İsmail Fâzıl Paşa'nın da ifade ettiği üzere Avrupa'ya gerek araç ve gereçlerin alınması amacıyla kanun tasarısı hazırladıklarını fakat bu süre zarfında bu konuda gerekli hazırlıklara henüz başlanılmadığını ifade etmiştir. Bu noktada Karesi Mebusu Hasan Basri, İsmail Fâzıl Paşa'ya ve hükümete hitaben; *“Paşa hazretlerinin verdiği izahattan anlıyoruz ki, yedek alet, edevat ve yağlar hakkında maalesef bir şey yapılmamıştır. Şimdi bunun yapılmamasını esbabını, bendeniz asıl anladığıma göre, maliyecilik ve daha doğrusu hükümetçilik zihniyetinde görüyorum.”* demek suretiyle sert bir eleştiri yöneltmiştir (TBMM ZC, D.I, C.VI: 257). İsmail Fâzıl Paşa bu eleştirilere karşılık gelen açıklamanın kâfi olduğunu ve Müdafaa-i Millîye Vekâletinin yapacağı açıklama üzerine ilkbahar mevsiminde projeleri takdim edeceğini ilave etmiştir (TBMM ZC, D.I, C.VI: 258). 20 Aralık 1920 tarihinde ise, Karahisar-ı Sahip Mebusu Mehmet Şükrü Bey, İtalya'ya demiryolu malzemesi almaya gönderilen iki mebus hakkında Meclis Başkanlığı'na; *“Nafia vekâletince şimendifer alet ve edevatı mubayaa etmek üzere arkadaşlarımızdan iki kişinin İtalya'ya azimeti bittensip azimet etmek üzere olduklarını istihbar ettim. Giden arkadaşların mütehasıs olmadıklarını anladım.”* ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, suiistimal iddiasıyla gensoru önergesi vermiştir (TBMM ZC, D.I, C.VI: 429).

Mehmet Şükrü (Karahisar-ı Sahip) Bey'in bu takririne karşılık Mustafa Kemal Paşa, Bakanlar Kurulu'nun *“Şimendifer yedek edevatı mubayaa etmek üzere Avrupa'ya izam edilecek komisyon azasından olan Kozan Mebusu Dr. Mustafa ve Saruhan Mebusu İbrahim Süreyya Beylere tahsisatlarının tam olarak itasına dair teklifi”*ni okutmuştur. Bu teklifin okunmasının ardından söz alan Karesi Mebusu Abdülğafur Efendi Mustafa Kemal Paşa'ya; *“ Reis Beyefendi bu istizaha hiç lüzum yok, emri vaki karşısındayız. Aldığımız habere göre bunların gittiği anlaşılıyor.”* demiştir (TBMM ZC, D.I, C.VI: 430). Abdülğafur Efendi'nin bu ifadesine 25 Aralık 1920 tarihindeki oturumda söz alan Mehmet Şükrü Bey de (Karahisar-ı sahip) *“Gördüm ki Meclis-i Âliniz her vakit emri vaki karşısında bulunduğu gibi bu defa da emri vaki karşısında kaldı...”* diyerek Meclis içerisinde muhalif grubun niyetini ortaya koymaktadır (TİTE Arşivi, K. 176, B.10, T. 23.12.1336).

İsmail Fâzıl Paşa, 25 Aralık 1920 tarihinden daha önce Meclis Kuruluna Mehmet Şükrü Bey tarafından verilen önergeye ilişkin söz alarak bahsi geçen meseleyi şu şekilde özetlemiştir: “23 Ağustos 1336 tarihinde bu şimendiferlerin yedek eşyasını almak lüzumu katisi hiss olunmuş idi ki, bunlar alınmadıkça yeniden tamir edilecek yeni eşyası yoktur. Gelelim iki zatın gönderilmesi meselesine. Bunlardan başka mahsus olarak Anadolu hat tamirâtı mühendisi Necip Efendi bir de Eskişehir’den ustabaşı Mustafa Efendi gönderildi. Asıl mütehasıs bunlardır, eşyayı bunlar seçecekler ve bakacaklar, gerek haritasını ebadını tetkik edecekler, muvafık olanlarını alacaklar. Ancak, bu mesele mubayaa aşağı yukarı zannederim 150 bin liraya tebliğ olacaktır. 150 bin liralık bir mubayaatı yalnız bir Necip Efendiye, bir mütehasıs veya ustabaşı Mustafa Efendiye bu parayı teslim etmeye ben cesaret edemem.” diyerek, Meclis’te cereyan etmekte olan tartışmalara cevap vermeye çalışmıştır. Mehmet Şükrü Bey, İsmail Fâzıl Paşa’nın Mecliste arz etmeye çalıştığı bu duruma karşılık, “Meclis bütçesinin bu kadar açık olduğu bir zamanda tasarrufa riayet etmenin” lazım olduğunu ve “kendilerinin mütehasıs olarak gönderdikleri bu zevata itimatları yoksa” itimat ettikleri kimseleri bu vazifeye vermelerinin daha uygun olacağını söylemiştir. Mehmet Şükrü Bey daha sonra İhsan Bey ile birlikte “verilen izahat kâfi olmadığından Nafla Vekâleti’ne adem-i itimat edilmesi” amacıyla gensoru vermişlerdir (TBMM ZC, D.I, C.VI: 11-17). İsmail Fâzıl Paşa oylamaya geçilmeden evvel sonradan gönderilen kişilerin kayrıldığına ilişkin suçlamalara karşın şu savunmayı yapmıştır:

“Bu adamların kayrıldığı sözünü olanca kuvvetimle reddederim. Zira ben hiçbir zaman vatanıma, milletime zarar verecek bir meselede bulunmadım ki bu sefer de iki arkadaşına beş-on para vermek suretiyle onları kayırayım da milletimi izrar edeyim. Eğer böyle olmuş olsa idi Sultan Hamid zamanında hiçbir vakit hiç biriniz benim kadar on yedi sene bu dağlarda sürünmezdi. Bu şerefimi muhafaza edin. İsterseniz itimat ediniz, isterseniz etmeyiniz. Binaenaleyh öyle Nafla Vekili anlamadan, dinlemeden şu işi yapmış demek... Katiyen bu cehaleti kabul edemem. Sizin işinize gelmiyorsa âlâsını tayin edebilirsiniz. Ona bir şey diyeceğim yok. Ha şimdi mesele, bugün milletin başına çökmüş olan buhran-ı maliyi eğer bu dört bin lira, üç bin lira miktarındaki tahsisat ki bu da tamamıyla bir hüsnüniyete müpteni-mubayaatta bir suiistimal olmasını bir fenalık olmasın diye vuku bulan bu maksat ve niyet-i haliseyi başka maksada tebdil edecek olursanız bunu da olanca kuvvetimle reddederim. İşte benim söyleyeceğim bundan ibarettir. (Huzma safa da, ma keder) artık başkasını isterseniz yapabilirsiniz.” (TİTE Arşivi, K. 171, B. 6, T. 25.12.1336).

Mustafa Kemal Paşa, üçüncü oturumda oylama sonuçlarını, “*Nafia Vekili İsmail Fâzıl Paşa Hazretlerine karşı 28 itimat, 2 müstenkif, 69 adem-i itimat...*” olarak açıklamıştır (TBMM ZC, D.I, C.VII: 18-28). Gensoru oylaması sonucu İsmail Fâzıl Paşa’nın Nafia Vekilliği görevinden düşürülmesi 69 güvensizlik oyuna karşılık 28 güvenoyu ile gerçekleşecektir. İsmail Fâzıl Paşa’nın vekillik görevinden düşürülmüş olmasından sonra da demiryolu malzemesi alımına ilişkin suiistimal kuşkusu devam etmiş ve Meclis gündemine taşınmıştır. İtalya’dan demiryolu malzemesi satın almaları için görevlendirilen Süreyya Bey ve Dr. Mustafa Bey 22 Haziran 1338 (1922) tarihli Meclis’in üçüncü oturumda yöneltilen eleştirilere cevap vermişlerdir. İlk olarak söz alan İbrahim Süreyya Bey, özetle şu ifadelerle yer vermiştir:

“Harp sırasında idi. Acele, yani mubayat için bizi gönderdiler. Sonra burada münakaşa olmuş. Biz giderken 110 bin lira tahsisat verdiler. Bu parayı İtalyan frangi yaptılar, bize verdiler ve biz İtalya’da gittik ve tüccar olarak gittik. Bu parayı orada bankaya verdik banka üzerinden faiz yürüttük, yani menafiini muhafaza ettik. Aynı zamanda alacağımız eşya için buradan bize bir liste vermişlerdi. Bu listede belki üç-dört yüz kalem eşya vardı. Orada aldığımız malları yağ vesaire gibi mallar dâhil olmak üzere uzmanlara götürüyorduk ve bunların tahlillerini yaptırıyorduk. Raporları burada vardır. Nafia İdaresine verdik. Biz buraya geldiğimiz zaman 1 100 000 frank kadar hesabati buraya tamamıyla teslim ettik. Nafia Vekaleti’ne verdik. Nafia Vekâleti vasıtasıyla şimendiferin muhasebecisi hazır olduğu hâlde bu hesabat tetkik edilmiştir ve buna dair bize vesika vermişlerdir.”(TBMM GCZ, C. III, 1985, 502-504).

Listede yer alan demiryolu malzemelerinin ilgili faturaların teslim edildiği üzerinde durulmuştur. Bu ifadelerin ardından Mecliste “*kâfi sesleri*”nin yükselmiş olması İbrahim Süreyya Bey’in konuşmasının mebusları tatmin ettiğini düşündürmektedir. İbrahim Süreyya Bey’in hemen ardından söz alan Dr. Mustafa Bey ise benzer ifadelerle yer vererek herhangi bir şekilde suiistimalin olmadığı ve banka vasıtası ile kendilerine tahsis edilen paranın tutarını gösterir hesap cetvelinin ve bunun karşılığında alınan malların faturalarının Nafia Vekâleti ve demiryolları idaresince muhafaza edildiği üzerinde durmuştur. Gerek İbrahim Süreyya Bey’in ve gerek Dr. Mustafa Bey’in Mecliste demiryolu malzemesi alımına ilişkin yaptıkları izahat Meclis genel kurulunca yeterli bulunmuş ve meclis gündemine bundan sonraki tarihlerde alınmamıştır.

3. Vefatı

İsmail Fâzıl Paşa, bakanlık görevinin ardından “damar sertliği” hastalığı tanısı sonucu Ankara’nın sert iklimi nedeniyle buradan doktorlarının önerisiyle uzaklaştırılmak istenmiştir. Bu durumu Ali Fuat Paşa, şu şekilde izah etmiştir:

“Batı Cephesi Kumandanlığı’ndan ayrılmış, 21 Kasım 1920’de Moskova Büyükelçiliği’ne tayin olunmuştum. Hasta babamı yalnız başına bırakacaktım. İtiraf etmeliyim ki, işlerimin fazlalığından kendiyile lüzumu kadar meşgul olamamıştım. Doktorlar, Avrupa’yı veya İstanbul’u arzu etmediğine göre, Antalya’ya giderek birmüddet istirahat tavsiyesinde bulunmuşlardı. Mustafa Kemal bir kabine toplantısından sonra beni kenara çekerek:

-İsmail Fâzıl Paşa’nın sıhhi durumunu iyi görmüyorum. İstirahate çok ihtiyacı var. Fakat Ankara’dan ayrılmak istemiyor. Bir kere de siz ısrar ediniz.” demişti. Aynı ricayı babama iki üç defa tekrarlamıştım. Akşam bulduğumuz zaman muhakkak suretle Almanya’ya gitmesini, annemi de yanına almasını söyledim. Biraz düşündü sonra:

-Hayır dedi. Ankara’dan ayrılmayacağım.

Sordum: -Neden babacığım?

-Ankara’da oturmaktan zevk duyuyorum. Ankara’dan ayrılacağım gün, veda ziyaretine gittiğim zaman, babamı fazla heyecanlı buldum. Yüzümden, gözümünden öptü. İşte o zaman Ankara’da neden kalmak istediğini ilk defa açıkladı:

-Bu mukaddes mücadelenin zaferle neticelenmesini görmek müyesser olmazsa, beni bu Millî iradenin merkezinde bir yere gömersiniz. Bu arzumu Mustafa Kemal’e de söyle. Bir oğlum sen isen bir oğlum da odur. Başımı öne eğdim. Ağlamamak için dudaklarımı ısırıyordum. Müteessir olduğumu anlar anlamaz konuyu değiştirdi.” (Cebesoy, 2000b, s.106-107)

Ali Fuat Cebesoy’un burada naklettiği gibi İsmail Fâzıl Paşa kendisine, sıhhati için Ankara’dan ayrılması yönünde yapılan telkinleri reddetmiş ve bu sebeple rahatsızlığı geçmemiştir. Rahatsızlığı giderek şiddetlenen İsmail Fâzıl Paşa, 18 Nisan 1921’de Ankara’da gözlerini hayata kapamıştır. Hacıbayram Dergâhı’nda toprağa verilmiştir. Ailesi “Cebesoy” soy adını almıştır.

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunda emeği geçen vefalı, üstün bilgi birikimiyle ve ahlakıyla millî değerleri en üst seviyede yaşamış olan İsmail Fâzıl Paşa gerek askerî sahada gerekse devlet

adamlığı ile günümüz devlet adamlarına örnek olabilecek donanıma sahiptir. Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecine tanıklık etmiş olan İsmail Fâzıl Paşa devlet hizmeti yolunda ilk sınavını Karadağ Harbi'nde vermiştir. Tecrübelerini sınadığı son sınavı ise Millî Mücadele sırasında Nafia Vekilliği görevi olmuştur. İsmail Fâzıl Paşa'nın kırk yıllık süre içinde verdiği hizmeti mısralara şu şekilde aktarılmıştır:

*“Arş-ı hüdaya yükseldi namı,
'Gazi, şehid' der tarih-i namı
Rahmet AllahîRahmeten ve seâhu”* (Safa, 21).

Sonuç

İsmail Fâzıl Paşa, Osmanlı Devleti'nin dağılmasına tanıklık ettiği sırada mücadelenin merkezinde olmakla birlikte, devlet içinde yaşanan haksızlıklara ve devleti yıkıma götüren olaylara karşı çıkmış, ilerlemiş yaşına rağmen kendisini gelecekte milletin kurtuluşu için gerekli imkânların sağlanmasına adanmıştır.

Meclis-i Mebusan'ın feshi üzerine Ankara'ya gelerek 23 Nisan 1920'de hazır bulunmuştur. İlk kurulan Vekiller Heyeti'ne, 3 Mayıs 1920'de Nafia Vekili seçilmiştir. Üstlenmiş olduğu bu önemli görevinde olağanüstü tedbirli ve titiz davranmıştır. Millî Mücadele yıllarının hemen başlarında demiryollarında görevli gayrimüslimlerin aleyhteki faaliyetlerinin giderek arttığı dikkati çekmektedir. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından hemen sonra işgal kuvvetlerince başlatılan gasp, zulüm ve yağmalara gayrimüslim gruplar da kurdukları teşkilatlarla katılmışlardır. İşgalci güçler bu doğrultuda; Türk milletinin işgallere karşı tepki göstermesini engellemeye yönelik çalışmalarını özellikle demiryolu ve haberleşme ağı üzerinde yoğunlaştırmıştır. Tüm bu girişimler ise kısıtlı imkânlar dâhilinde yapılmaya çalışılmıştır. Paşa, Nafia Vekilliği görevi süresince özellikle demiryollarının millî kuvvetlere geçmesi ve yeniden teşkilatlandırılması hususunda; gayrimüslimlerin yerine Müslüman memurların görevlendirilmesi doğrultusunda girişimlerde bulunarak, demiryollarında millîleştirme siyasetini ilk kez hayata geçiren bürokrat olmuştur. Aleyhte hareket eden Yunanlı telgraf memurlarının yerlerine Müslüman unsurların görevlendirilmesi ve haberleşme dilinin Fransızcadan, Türkçeye çevrilmesi hususunda Paşa, Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyaseti nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimleri neticesinde millî güvenlik sağlanmıştır. İsmail Fâzıl Paşa'nın vekillik görevinin hemen sonrasında bu göreve gelen bürokratlarca da benzer nitelikte önlemler alınmaya devam edilmiştir.

İsmail Fâzıl Paşa'nın Nafia Vekilliği görevi sırasında yaşanan sıkıntıların başında demiryollarında kullanılan kömürün temini hususu gelmektedir. İsmail Fâzıl Paşa, İstanbul'un işgalinin hemen sonrasında Fransızların ve İngilizlerin Eskişehir

hattı üzerinde yaptıkları tahribatın buna neden olduğu üzerinde durmuştur. Bu duruma ilişkin olarak Müdafaa-i Millîye Vekili Fevzi Paşa'nın özellikle demiryollarının daha etkin kullanımı için gerekli olan linyit yataklarının cepheye yakın olmalarından dolayı ve askerî harekâtların bu bölgeden istifadeyi zorlaştırdığı yönündeki açıklaması yaşanan sıkıntıları açıkça gözler önüne sermektedir. Yaşanan sıkıntıların aşılması için henüz işgale uğramamış yerlerde demiryolu için gerekli maden kaynaklarının çıkarılmasına ilişkin çalışmalar İsmail Fâzıl Paşa zamanında başlatılmıştır.

Bu dönemde işgalci güçler tarafından demiryolu ağının tahrip edilmesi ve önemli sayılabilecek mühimmata İngilizler tarafından el konulması üzerine İtalya'dan demiryolu malzemesi alımı yoluna başvurulmuştur. İsmail Fâzıl Paşa'nın Nafia Vekilliği'nden düşürülmesine ilişkin süreçte bu surette gelişmiştir. İsmail Fâzıl Paşa, İtalya'dan alınacak yedek parça işinde çok fazla titiz davranmasına rağmen, Karahisar Mebusu Şükrü Bey'in verdiği gensorunun 25 Aralık 1920'de Genel Kurul'da görüşülmesi sonunda, yapılan oylamada güvensizlik gösterilmesi üzerine bakanlık görevinden düşürülmüştür. Bu tarihten sonra, rahatsızlığının artmasına rağmen Ankara'dan ayrılmamış, her fırsatta bu mukaddes mücadelenin zaferle neticeleşeceğine inandığını sürekli ifade etmiştir.

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda emeği geçen vefalı, üstün bilgi birikimi ve ahlakıyla millî değerleri en üst seviyede yaşamış olan İsmail Fâzıl Paşa gerek askerî sahada gerekse devlet adamlığı ile günümüz devlet adamlarına örnek olabilecek niteliklere sahiptir.

Kaynakça

- Ahmad, F.(1986).*İttihat ve Terakki*, İstanbul: Kaynak Yayınları.
- Akın, R. (2001).*TBMM Devleti (1920-1923) Birinci Meclis Döneminde Devlet Erkleri ve İdare*, İstanbul.
- Askeri Tarih Belgeleri Dergisi*, Ankara: Genelkurmay ATASE Yayını, 109 (49).
- Atatürk, M. K. (1999a).*Nutuk-Söylev (1919-1920)*, (Yay. Haz.: İsmail Arar, Uluğ İğdemir, Sami N. Özerdim) Cilt I, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını.
- Atatürk, M. K. (1999b).*Nutuk-Söylev (1919-1920)*, (Yay. Haz. İsmail Arar, Uluğ İğdemir, Sami N. Özerdim) C. II, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını.
- Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı Kurtuluş Savaşı'nın Başlatılmasına Dair Belgeler (1999). Ankara: Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları.
- Babacan, H. (2005).*Mehmet Talat Paşa (1874-1921)*, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını.
- Bayur, Y. H. (1983).*Türk İnkılabı Tarihi*, 2. Baskı. Cilt: 2, Kısım: 1, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını.
- Cebesoy, A. F. (2000a).*Millî Mücadele Hatıraları*, İstanbul: Temel Yayınları.
- Cebesoy, A.F. (2000b).*Sınıf Arkadaşım Atatürk*, İstanbul: Temel Yayınları.

- Çavdar, N. (2011). “Tevfik Paşa Hükümeti’nin Sulh Hazırlıkları Ve Paris Sulh Konferansı’na Sunduğu Ermeni Meselesine Dair Bir Çözüm Önerisi”, *Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(1), 19-34.
- Çoker, F. (1995). *Türk Parlamento Tarihi*, Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, 6, Cilt: III.
- Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, *TBMM Arşivi, MSB Arşivi, TİTE Arşivi*.
- Demirel, A. (2005). *Birinci Meclis’te Muhalefet: İkinci Grup*, 3. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Ercoskun, T. (2007). “İsmail Fâzıl Paşa’nın (Cebesoy) Islahata Dair Görüşleri”, *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi*, 26(42), 181-199.
- Gotthard, J. (1971). *Türk Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri*, (Çev.: Cemal Köprülü), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Genel Kurmay Başkanlığı, *Harp Tarihi Vesikaları Dergisi* (1952). Sayı:1, Ankara: Genel Kurmay Başkanlığı Tarihi Dairesi Yayını.
- İsmail Fâzıl Paşa (1329). *92-93 Osmanlı-Karadağ Seferi*, İstanbul: Necm-i İstikbâl Matba’ası.
- İsmail Fâzıl Paşa (1329). *İslâhata Dâir Miitâla’ât-i Umûniyye*, İstanbul: Matba’a-i Osmanîye.
- İsmail Fâzıl Paşa (1329). *Meşâhîr-i Askeriyemizden Bir Sahîfe*, İstanbul: Necm-i İstikbâl Matba’ası.
- Keleşyılmaz, V. (2000). “Birinci Dünya Savaşı’nda Ulusal Güvenlik ve Dil Bilir Eleman İhtiyacı”, *Askeri Tarih Bülteni*, Ankara: ATASE Başkanlığı Yayını, 25 (48), 143-147.
- Keleşyılmaz, V. (2003). “Belgelerle Anadolu Kongreleri Öncesi Türkiye’den Bir Kesit”, *Erzurum ve Sivas Kongreleri Sempozyumu (27-29 Mayıs 2002)*, 113-122.
- Orbay, R. (1993). *Cehennem Değirmeni Siyasi Hatıralarım*, Cilt: I, İstanbul.
- Safa, P. (Basım Yılı Belirtilmemiş), *Güzide Serdarımız Ali Fuad Paşa ve Pederi Merhum (İsmail Fâzıl) Paşa*, Orhaniye Matbaası.
- Selek, S. (1970). *Millî Mücadele*, Cilt: II, İstanbul.
- Tansel, S. (1991). *Mondros’tan Mudanya’ya Kadar*, Cilt I, Ankara.
- TBMM, Gizli Celse Zabıtları (1985). C. I-III, Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Yayınları. *TBMM ZC, D.I, Cilt: I-VII*.
- Turan, M. (2005). *Millî Mücadele’de Siyasi Çözüm Arayışları (30 Ekim 1918-24 Temmuz 1923)*, 2. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Velidedeoğlu, H. V. (1990). *İlk Meclis Millî Mücadele’de Anadolu*, İstanbul: Cumhuriyet Kitapları.
- Yalçın, E. S., & Koca, S. (2005). *Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi*, Ankara: Berikan Yayınları.
- Zürcher, E.J. (1987). *Millî Mücadele’de İttihatçılık*, (Çev.: Nüzhet Salihioğlu), İstanbul: İletişim Yayınları.